

SHAXS EKOLOGIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Nafasova Iroda Xolmirzo qizi

Xalqaro innovatsion universiteti Pedagogikga yoʻnalishi talabasi

Annotasiya: Mazkur maqolada shaxs ekologik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishda aksologik yondashuvning pedagogik imkoniyatlari tahlil etilgan. Maqolada aksiologik yondashuvning taʼlim tizimidagi oʻrni, uning taʼlim jarayonini qanday samarali qilishga yordam berishi va oʻquvchilarni axloqiy, estetik, ijtimoiy va maʼnaviy jihatdan shakllantirishdagi roliga eʼtibor qaratilgan. Shundek globallasuv sharoitida ekologik muammolarning kuchayib borishi shaxsda ekologik tafakkurini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvning vazifalari yoritilgan, ularning orasida tolarantlikni rivojlantirish, boshqa madaniyatga hurmatni shakllantirish, kasbiy identifikatsiya va intermadaniy kommunikatsiya sohasining kompetensiyalarink shakllantirish kabilar ajratilgan. Talabalar qiymat orientatsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodlar va ish shakllari, masala, munozaralar, loyiha ishlari va pedagogik amaliyotlar tasvirlangan. Yakunida aksiologik yondashuvning kelajakdagi oʻqituvchilarda koʻp madaniy muhitini shakllantirishga ahamiyati haqida yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Pedagogika, muloqot, ekologik tafakkur, aksiologik yondashuv, ekologik tarbiya, qadriyatlar, ekologik madaniyat, barqaror rivojlanish, pedagogik imkoniyatlar, maʼnaviyat, insonparvarlik, axloqiy metodlar.

AKSIOLOGIK YONDASHUV (yunoncha axios – qadrlı) taʼlimning rivojlanish istiqbollari aniqlovchi va shaxsni rivojlantirish uchun pedagogik resurslardan samarali foydalanishni taklif qiluvchi falsafiy-pedagogik strategiyadir va taʼlim tizimidagi inqirozni yengish yoʻllarini, umuminsoniy qadriyatlarni ustuvor qoʻyish gʻoyasiga asoslanadi. V.A. Slastenin taʼkidlaganidek, «Aksiologik fikrlash markazida oʻzaro bogʻliq, oʻzaro taʼsir oʻtkazuvchi dunyo kontseptsiyasi yotadi. Bu dunyo – bu butun insonning dunyosi, shuning uchun insoniyatni birlashtiradigan va har bir alohida kishini tavsiflaydigan umumiy narsalarni koʻrishni oʻrganish muhim. U yoshlar oʻrtasida kasbiy qadriyatlar tizimini shakllantirishga yordam beradi, bu qadriyatlar ularning kasbga, oʻquvchilarga, oʻrganilayotgan til va madaniyatga boʻlgan munosabatlarini koʻrsatadi. Aksiologik yondashuv - bu ijtimoiy-pedagogik qadriyatlar tizimiga yoʻnaltirilgan nazariy goyalar majmui boʻlib, ularning ozagi

inson hayoti, erkin ijodiy faoliyat va insoniy muloqotning qadriyatini tushunish va tasdiqlashdan iborat. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi umuminsoniy madaniyatning ma'naviy va moddiy qadriyatlarini o'zlashtirishdir. Aksiologik yondashuv insonparvarlik pedagogikasining uzviy o'ziga xosligi bo'lib, barcha odam unda jamoaviy rivojlantirishning maqsadi va jamiyatning oliy qadriyatlari sifatida qaraladi. Pedagogik voqelikni o'rganishda ilmiy bilishning boshqa usullari bilan birga aksiologik yondashuv ham katta ahamiyat kasb etadi. Qadriyatlarni anglash, o'rganishda hissiy va aqliy bilishning uyg'unligi, hukm, xulosalarning tushuncha, atama va belgilamasi umumlantirishi, tabiiy va ijtimoiy voqelikdagi aksiologik jarayonlarni tahlil qilish, ularga tayanib amaliy faoliyat yuritish bir-biri bilan bog'liq jarayondir.

Hozirgi davrda ekologik tafakkurni shakllantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar, turli tashabbuslar milliy qonunchilikda hamda hukumat darajasida qabul qilingan huquqiy hujjatlarda o'z aksini topmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023- yil 31- maydagi PQ-174- sonli "Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishlarini o'rganish universiteti (Green University) faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi" gi qarori bor. Demak har inson o'zi tug'ilib o'sgan ona zaminini yashayotgan atrof-muhitga nisbatan mehr - muhabbat bilan ulg'ayishi kerak. Buguning uchun, avvalo, bu tushunchalar, insonlar, o'quvchilar, ongiga oliadan, maktab ta'lim-tarbiyasidan singdirib borish kerak. Bundan anglashiladiki ekologik tafakkur tushunchasi, uni tushunish va targ'ib qilib amalda bajarish aynan bir shaxs, rahbar yoki amaldorning vazifasi emas, butun insoniyatning zimmasidagi mas'uliyatli vazifalardan biridir. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlab, «Bizning o'qituvchilarimiz faqat o'z ishining mutaxassislari bo'lishi kerak emas, balki ulug' axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan shaxslar bo'lishi kerak. Ana shular kelajak avlodni shakllantiradilar»[1], deb belgilab o'tdi, bu pedagoglarni tayyorlashda aksiologik jihatga e'tibor qaratish muhimligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda dunyoda tabiatda ro'y berayotgan ekologik muammolar oqibatini bartaraf etishda ekologik talim va madaniyatning o'rni nihoyatda muhimligini ko'rsatmoqda. Ekologik ma'naviyatli shaxs tabiatdagi obyekt va hodisalarni qiyoslay olishi, i, tabiatga munosabatni oldindan rejalashtirishi, atrof-muhitdagi o'zgarishlarga nisbatan ziyrak bo'lishi, tabiatga qiziquvchan bo'lishi, tabiat go'zalligini his eta olishi, tabiatni muhofaza qilishda qat'iyatli bo'lishi, tabiatga zarar yetkazmaslik, boshlangan ishni oxirigacha yetkazishi, atrof-muhit muhofazasida tashabbus ko'rsata oladigan insonlar xalqimizning jonkuyar insonlaridan hisoblanadi. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-

maydagi “Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalar va xalqaro tashkilotlarga a‘zolik bo‘yicha majburiyatlarini bajarishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-172-son qarorining 4-bandi hamda ilovasi o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblansin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-oktabrdagi PQ-330-son qarori bilan tasdiqlangan 2023 — 2026-yillarda umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini ko‘kalamzorlashtirish ishlarining yig‘ma parametrlarining izoh qismi birinchi xatboshisidagi “O‘rmon xo‘jaligi agentligi” so‘zlari “ko‘chat yetishtiruvchi subyektlar” so‘zlari bilan almashtirilsin

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-184-son qaroriga 2-ilovaning 4-pozitsiyasidagi “Ijro muddati” ustunidagi “may” so‘zi “iyul” so‘zi bilan almashtirilsin.

Ekologik tafakkur pedagogik nuqtai nazaridan ekologik ma‘rifatning maqsadi ekologiy shaxsni, keng ma‘noda, ekologik madaniyatli shaxsni shakllantirishdir. Ekologiy shaxs - ekologik ongning antropotsentrik emas, balki ekotsentrik turiga ega shaxs hisoblanadi. Turli xil ekologik g‘oyalar yosh avlodga ota-onasi, tarbiyachi va o‘qituvchi, vaqtli matbuot va televidenie, internet orqali ba‘zan to‘g‘ri, ba‘zan boshqacha talqin etilib, uzluksiz qayta-qayta uqtiriladi va ekologik ongda o‘rnashib oladi. Natijada odam o‘ziga kerak bo‘lgan yoki bo‘lmagan juda ko‘plab ekologik ma‘lumotlar, yo‘l-yo‘riqlarga ega bo‘ladi va ularning mazmuni qanday bo‘lsa, ekologik faoliyat ham shunday bo‘ladi. Odamning miyasi o‘zi hosil qilgan odatlari bo‘yicha fikrlaydi. Agar odam o‘zmiyasiga cheklangan yoki nomaqbul ekologik qarashlar ildiz otishiga imkon yaratagan bo‘lsa, qa‘tiyatlik bilan qilingan sa‘y-harakatlar tufayli ularni bartaraf qilaolishi mumkin. Buning uchun ongdan eski ekologik fikrlar batamom o‘chirib tashlash yaxshi samara beradi. Insonda ekologik fikrlar tez-tez takrorlab turilishi shart. Shu tariqainson o‘zining botiniy ekologik ongiga birorta ekologik fikr yoki g‘oyani puxta o‘rnashtirib, uni barqarorlashtirishga qodir ekanligini eslatib turishi kerak. Miya buni uzluksiz qabul qilib turadi, faqat bu fikr yoki g‘oyani chuqur anglagan holda bir necha marta takrorlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Insonning miyasi o‘zi yaratgan odatlari bo‘yicha ishlaydi. Agar inson o‘zmiyasiga cheklangan yoki nomaqbul ekologik qarashlar ildiz otishiga imkon bergan bo‘lsa, qa‘tiyatlik bilan qilingan sa‘y-harakatlar tufayli ularni bartaraf etish oson bo‘ladi

Ekologik tafakkur va uning tarkibiy qismlari:

- ekologik bilim

- ekologik ong va dunyoqarash
- ekologik qadriyatlar
- ekologik xulq-atvor.

Ushbu yondashuv zamonaviy pedagogik amaliyotning muhim elementi bo'lib, o'quvchining shaxsini uning qiymatli yo'nalishlari orqali rivojlantirishga qaratilgan. Pedagogikada aksiologik yondashuv, ta'lim tizimining rivojlanish istiqbollarini aniqlashga, shuningdek, o'quvchilarda qiymatli yo'nalishlarni shakllantirish uchun pedagogik resurslarni samarali foydalanishga qaratilgan falsafiy-pedagogik strategiyadir. Bu yondashuv ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda ayniqsa muhim, chunki ular nafaqat bilimlarni uzatibgina qolmay, balki o'z talabalaridan bebaho yo'nalishlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydilar, xususan madaniyatlararo muloqot kontekstida. Ta'limning buyuk faylasufi Jon Dyui yozganidek: «Ta'lim – bu faqat bilimlarni uzatish emas, balki jamiyatning qiymatlarini uzatishning asosiy jarayonidir. Ta'lim orqali yangi avlodlar jamiyatning qiymat tizimiga qo'shiladi, uni o'zlashtiradi va transformatsiya qiladi» Ushbu fikr ayniqsa kelajakdagi o'qituvchilarni tayyorlash kontekstida muhimdir, chunki ular o'z navbatida qiymatli bilimlarini keyingi avlodlarga uzatadilar

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, shaxs ekologik tafakkurini rivojlantirishda aksiologik yondashuv muhim pedagogik imkoniyatlarga ega. Ushbu yondashuv orqali ta'lim jarayonida ekologik qadriyatlar, mas'uliyat va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan munosabatlar shakllantiriladi. Aksiologik asosda tashkil etilgan ta'lim o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki ekologik madaniyati, e'tiqodi va amaliy xulq-atvorini ham rivojlantiradi. Natijada, shaxs tabiatga ongli, ehtiyotkor va mas'uliyatli munosabatda bo'lishga intiladi. Akademik D.S. Lixachev to'g'ri ta'kidlaganidek: "Madaniyat – bu ma'lum bir hududda yashovchi odamlarni oddiy aholidan – xalq, millatga aylantiruvchi narsa" Demak, ekologik muammolarni hal etishda ta'lim tizimida aksiologik yondashuvni izchil joriy etish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Pedagogik tafakkur shaxsni har tomonlama kamol toptirishga yo'naltirilgan kasbiy fikrlash tizimi bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonining mazmuni, shakli va natijasini ongli ravishda tahlil qilishni taqozo etadi. Pedagogik tafakkur rivojlangan o'qituvchi ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlar, jumladan aksiologik yondashuvdan samarali foydalanadi hamda o'quvchilarda ekologik tafakkur va qadriyatlarni shakllantirishga erishadi. Aksiologik asosga tayangan pedagogik tafakkur ta'limning faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, balki o'quvchilarda mas'uliyat, ongli munosabat va ijtimoiy faollikni rivojlantirishiga

xizmat qiladi. Shunday ekan, pedagogik tafakkurni doimiy rivojlantirish ekologik madaniyatli, ma'naviy yetuk va jamiyat oldidagi burchini anglaydigan shaxsni tarbiyalashning muhim omili hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Ta'lim va ma'rifat – tinchlik va yaratilish yo'li // O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yilgi asosiy natijalar va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Kengaytirilgan Hukumat majlislarida so'zlagan nutqlari va ma'ruzalar to'plami. Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. Slastenin V.A., Chizhakova G.I. Pedagogik aksiyologiyaga kirish: Yuqori o'qu
3. Lixachev D.S. Rus madaniyati. M.: Iskusstvo, 2000. 440 b.
4. Yermolayeva, S. I. (2011). Ta'limda aksiyologik yondashuvlar va ularning metodikasi. Sankt-Peterburg: "Piter
5. Mavluda Abduraimova. Talabalarda ekologik madaniyatni oshirish metodikasi. – Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 2023.
6. Shukurova M.S., Amonov M.N. O'quvchilarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning dolzarb muammolari. – Journal of Education, Ethics and Value, 2024.
7. Ahmedova M., Xan V.S., Alimova D.A. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya). – O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006.
8. Komilov N. Milliy tarbiya va aksiologik yondashuv. – Toshkent: "O'qituvchi", 2020.